

ALISHER NAVOIYNING “FARHOD VA SHIRIN” DOSTONIDA FARHOD OBRAZI TALQINI

Dilnoza Nishanova Xamidjon qizi

NamDPI O`zbek tili va adabiyoti yo`nalishi 1-kurs magistranti,
19-maktab 1-toifali ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Farhod va Shirin” dostoni haqidagi adabiyotimiz vakillari tomonidan yoritilgan turli syujet talqini, xususan, A.Navoiyning o`ziga xos yondashuvi, asar qahramonlaridan biri bo`lgan Farhodning komillik xususiyatlari, ramzlar tizimi, ishq tushunchasi, Farhod va Majnun obrazi qiyosiy tahlili mustaqil talqin qilish asosida bayon etilgan.

Annotation: In this article, various plot interpretations of the story of “Farhod and Shirin”, presented by representatives of our literature, are discussed. Specifically, it highlights Alisher Navoi’s unique approach, the characteristics of completeness of Farhod, one of the protagonists, the system of symbols, the concept of love, and a comparative analysis of the characters of Farhod and Majnun based on an independent interpretation.

Kalit so`zlar: Farhod, komillik, tilsim, ramz, nafs, Ahriman dev, Suqrot, Samandar qushi, tabiat bilan uyg`unlik, ishq talqini, qiyosiy tahlil.

Keywords: Farhod, perfection, enchantment, symbol, self/desire, Ahriman beast, Socrates, bird of Samandar, harmony with nature, interpretation of love, comparative analysis.

Ta`lim va tarbiyaning samaradorligi o`qituvchining bilimi, tajribasi, mahorati va dars jarayonini qanday tashkil etishiga bog`liq. Albatta, bunda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o`quvchi shaxsi va tafakkurining rivojlangani darsning asosidir. Badiiy asarlarni tahlil qilib o`rganish esa adabiyot darslarining mazmuni va samaradorligini yanada oshiradi. Badiiy tahlilni amalga oshirishda e`tibor qaratilishi zarur bo`lgan bir qancha jihatlar mavjud. Avvalo, tahlil imkon qadar hayotiy bo`lmog`i lozim. Asar matni bilan sinchiklab tanishib chiqish asnosida tahlil jarayonida e`tibor beriladigan estetik o`ziga xoslikni ta`min etuvchi ifodalar, yozuvchining so`z va tasvir qo`llashdagi mahorati, personajlar xarakter xususiyati, obrazlar tizimi va ularning asar mohiyatini ochib berishdagi o`ziga xosliklariga alohida urg`u berish muhim ahamiyat kasb etadi. Navbatdagi jarayonda badiiy asar sujeti va unda yuzaga kelgan vaziyatlar, ularni voqe bo`lishi uchun turtki bo`lgan omillar, obrazlar tizimidagi Farhodning o`ziga xos xususiyatlari, timsollar tili hamda umumiy xulosaviy fikrlar o`rganib chiqiladi.

Fikrimizni Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostoni tahlili bilan davom ettiramiz. Ushbu asar “Xamsa”ning ikkinchi dostoni bo`lib, u 1484-yilda yozib tugallangan. Navoiygacha bu mavzu “Xusrav va Shirin” shaklida mashhur

edi. Afsonaning bosh qahramoni Xusrav Parvez aslida tarixiy shaxs sanalib, milodiy 590-yilda taxtga chiqadi, 628-yilda esa o'z o'g'li Sheruyaning buyrug'i bilan o'ldirilgan. Xususan, Alisher Navoiyning o'zi ham "Tarixi muluki Ajam" asarining Sosoniylar tarixiga bag'ishlangan qismida Xusrav Parvez haqida ma'lumot beradi. Badiiy adabiyotda Xusrav va Shirin muhabbati haqida birinchi bo'lib Firdavsiy o'zining "Shohnoma" dostonida yozib qoldiradi, Nizomiy esa uni alohida ishqi-y-sarguzasht doston holiga keltiradi. Alisher Navoiy bu mavzudagi dostoni uchun avvalgi dostonlarda ikkinchi darajali timsol tarzida talqin qilingan Farhodni bosh qahramon qilib oladi. Farhodning bosh qahramon qilib olinishi adabiyotda ilk bor XIV asrda Ozarbayjonda yashab faoliyat yuritgan Orif Ardabiliyning "Farhodnoma" (1369) nomli fors-tojik tilida yozilgan dostoni bilan boshlanadi.

"Farhod va Shirin" dostoni 54 bob, 5782 baytdan iborat bo'lib aruzning hazaji musaddasi mahzuf vaznida bitilgan. Navoiy bu asarini "Shavq dostoni" deya ataydi. Boisi unda ishq tarannum etiladi. Bu ishq oddiy ko'ngilxushlikdan holi bo'lib, oshiqning mashuqasi, ya'ni ollohga qaratilgan edi. A. Navoiy asarlarini tahlil etar ekanmiz, xoh u lirik asar bo'lsin, xoh epik - barida xoslar ishq ustunlik qiladi. Bu jummalarni "Farhod va Shirin" dostoniga nisbatan qo'llasak ham ayni muddaodir.

Dostonning asosiy qismi 12-bobdan boshlanadi. Voqealar Chin xoqonining farzandsizligi va uning iztiroblari tasviri bilan ibtido topadi. Shoirning maqsadi "Ishq dardi"ni kuylash ekanligi muqaddima qismidan ham anglashiladi. "Farhod" so'zining ma'nosi nurli siymo, baxti o'ziga yo'l boshchi demakdir. Shoir esa bu nomning arab yozuvidagi harflariga ramziy ma'no berib, ularni firoq, rashk, hajr, oh, dard deb talqin etish orqali mumtoz adabiyotimizda keng tarqalgan muammo she'riy san'atiga murojaat qiladi. Farhod bolaligidan favqulodda xislatlari bilan atrofdagilarni hayratga soladi:

Jahonda qolmadi ul yetmagan ilm,
Bilib tahqiqini kasb etmagan ilm.

Asarda Farhod ham cheksiz jismoniy qudrat, benazir iste'dod egasi, ham yuksak fazilatlar sohibi sifatida tasvirlanadi. Quyida bu xususiyatlar bilan yaqindan tanishib o'tamiz.

FARHOD OBRAZIGA XOS KOMILLIK QIRRALARI:

1. Chin xoqoni 4 faslga moslab qasr qurishni buyuradi. Bu jarayonda vazir Mulkaro boshchiligida Qoran, Moniy, Boniy kabi o'z kasbining yetuk shaxslaridan tahsil olib, ularning mehnatlarini yengillatishga harakat qiladi.

"Podshoh farzandiman" deb o'tkinchi ne'matlarga berilmaydi.

2. Chin xoqoni "Taxtni topshirsam, fikridan qaytar" degan maqsadda bor mulkini farzandiga bermoqchi bo'ladi.

U esa kamtarlik bilan hali humdor bo'lishga tayyor emasligini, xoqon ruhsat besa, uning qo'lida 1 – 2 yil davomida davlat ishlarini o'rganishi lozimligini, oldin kichik bir lavozimda faoliyat olib borishini, keyin esa bu taklifga rozi bo'lishini

aytadi. Bu bilan Farhod boshqa taxt vorislarida kamdan kam uchraydigan ota – onaga boʻlgan yuksak hurmat – eʼtiborni koʻrsatadi.

3. Farhoddagi komillik timsollaridan yana biri oʻz yoʻlidan qaytmaslik. Buni biz Farhod oyna tilsimini ochish uchun Yunon davlati sari yoʻlga otlanishida koʻrishimiz mumkin. Otasi yoʻlda balki bu orzusidan kechar degan umidda edi.

4. Boylikka boʻlgan hirs degan tushuncha Farhodda mavjud boʻlmagan. Chunki xatarlarni yengib oʻtib, qoʻlga kiritilgan boyliklarni otasiga mulk tariqasida inʼom etar edi.

5. Qoʻrquv nimaligini bilmasligi uning yana bir komillik belgisi hisoblanadi. Boisi u oʻlinga tik qaray olar edi. Buni Ahriman devini, ajdarni, tilsim lashkarlarini, Xusrav oldidagi holatini misol qilib keltirishimiz mumkin.

6. Ishqni muqaddas bilib, turli sinovlar sababli yoridan voz kechmasligida ham koʻrinadi.

7. Sevgan yori bilan birga unga bogʻliq biror narsaga ziyon yetishini aslo xohlamaydi. Buni Xusrav Armaniyaga hujum qilgan paytda koʻrishimiz mumkin.

8. Yetuk ilim egasi.

9. Hayo sohibi. Negaki u Shirinni koʻrib, hayo qiladi. Shu boisdan oʻzidan ketib qoladi. Bu holat bizga “Hayrat ul abror”dagi Nushiravonning uyalgani haqidagi hikoyani esga soladi.

10. Chin doʻst.

11. Aldov, xiyla neligini bilmaydi. Shu boisdan dushman qoʻliga tushib qoladi.

12. Shaxsiy menlik ne ekanligini asar qahramonimizga begona. Buni Xusrav uni togʻda asir sifatida ushlab turganda boshqalarga oʻzi tufayli ziyon yetishidan asrash uchun qilgan xatti-harakatidan bilib olishimiz mumkin. Bilaks, u qochib ketsa boʻlar edi. Ammo u tufayli oʻzgaralar zarar koʻrishini tom maʼnoda xayolining bir chetiga ham keltirmaydi.

13. Farhod tabiat va borliq bilan bir butunlikni hosil qilgan edi. Vidolashish onlarida bunga guvoh boʻlamiz.

14. Oʻlim holatida ham u taqdirni yoki boshqa biror kimni aybdor qilmaydi. Barcha narsani qazoyi qadardan deb biladi. Bularning bari Farhodning chin maʼnoda komil inson ekanligidan dalolat beradi.

Farhod obrazini “Layli va Majnun” dostoni qahramoni Majnunga qiyoslagan holda oʻrganish ham asarning badiiy mahoratini yanada mukammal tarzda tahlil qilishimiz uchun oʻziga xos vosita boʻlib xizmat qiladi. Boisi Farhoddagi koʻplab xarakter-xususiyatlarni Majnunda ham uchratishimiz mumkin. Masalan, bu ikki qahramon haq vasli sari intilgan solik qiyofasida namoyon boʻladi. Va albatta, ular bu yoʻlda mashaqqat va riyozatni oʻzlariga dasturilamal sifatida tanlab harakat qiladilar. Faqat ularni bir tushuncha ishq farqlaydi. Farhod-Haq diyoriga ilm va riyozat bosqichini bosib oʻtgandan soʻng erishadi. Majnun-Haqdan tabiiy, tugʻma ravishda jazba hosil qiladi.

Haqqa yetishish yoʻlidagi soliklar – Farhod va Majnun qiyosi

Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, Farhod obrazi, u orqali komillik tushunchasi, o`tgan asrlarda salmog`i jihatdan qanchalik dolzarb bo`lsa, bugungi kunda ham o`z amaliy ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Bu doston o`zining chuqur ma`nosi, qahramonlari va go`zal tasvirlari bilan o`zbek adabiyotining eng ajralmas qismlaridan biridir. U insonning sevgi, sadoqati, sabr va qahramonlik kabi ohori to`kilmagan qadryatlarni, komillik tushunchasini, insoniylikni belgilovchi xislatlarni o`zida jam etadi. Va biz zamonamiz yoshlarini Xusrav kabi nafsga qul bo`lgan kimsalar emas, Farhod va Majnundek barhayot siymolar sifatida kamol topishini hamda ularda mavjud bo`lgan xarakter-xususiyatlarni o`zlarida qaror toptirib, jamiyat rivojiga salmoqli darajada hissalarini qo`sha oladigan barkamol shaxs bo`lib voyaga yetishlari tarafdorimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sirojiddinov Sh, Yusupova D, Davlatov O . Navoiyshunoslik.-Toshkent: Tamaddun, 2018.
2. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. Mukammal asarlar to`plami. 20 jildlik. – T.: Fan, 1991, 8-jild.
3. Alisher Navoiy. Xamsa: Farhod va Shirin. TAT. 10 jildlik.-Toshkent: G`ofur G`ulom nomidagi NMIU, 2011. 6-jild.
4. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. –T.: G` G`ulom nomidagi NMIU, 2006.
5. Erkinov S. Sharq adabiyotida Farhod qissasi. –T.: Fan, 1985/
6. Qayumov A “Farhod va Shirin” sirlari. – T., 1979.
7. WWW.tilvaadabiyot.uz.